

CONVIVENDO COM ADOLESCENTES NA SALA DE AULA DA FACULDADE: RELATO DE EXPERIÊNCIA DE QUEM JÁ TEM EXPERIÊNCIA NA VIDA

Ciências Humanas, Edição 117 DEZ/22 / 04/12/2022

LIVING WITH ADOLESCENTS IN THE COLLEGE CLASSROOM: EXPERIENCE REPORT OF THOSE WHO ALREADY HAVE EXPERIENCE IN LIFE

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7396666

Edilma Santiago Santos¹

Chimene Kuhn Nobre²

RESUMO

Este trabalho é o relato da experiência de uma mulher com cinquenta e seis anos de idade ingressando na graduação de Biomedicina depois de trinta e seis anos fora da aula de aula. A turma composta em sua maioria por jovens com menos de vinte anos de idade, as dificuldades de aprendizado e as notas baixas tornam-se fatores fortes para a desistência. Porém estímulos do corpo docente, dos colegas e da família fortalecem o foco para atingir o objetivo que é a conclusão do semestre.

Palavras-chave: Mulher madura. Graduação após cinquenta anos de idade. Biomedicina.

ABSTRACT

This work is the account of the experience of a woman with fifty-six years of age entering the biomedicine degree after thirty-six years out of class. The class consisted mostly of young people under twenty years of age, learning difficulties and low grades become strong factors for withdrawal. However, stimuli from faculty, colleagues and family strengthen the focus to achieve the goal that is the conclusion of the semester.

Keywords: Mature woman. Graduation after fifty years of age. Biomedicine.

INTRODUÇÃO

A faixa etária entre vinte e sessenta anos é considerada madura, ou seja, adulta. Esta faixa etária é dita como produtiva, na qual é muito importante manter um estilo de vida saudável e uma boa forma física e psíquica, as quais minimizam o risco das doenças na velhice. Os problemas de saúde nesta faixa etária são muito diversos, desde o ganho de peso até o câncer, por isso é de suma importância os cuidados através de exames regulares, os quais quanto mais cedo detectada alguma anomalia ou doença, maiores serão as probabilidades de recuperação e, assim, viver uma velhice com mais qualidade.

Com os avanços da medicina e com hábitos saudáveis promoveu-se o aumento da longevidade, e desta forma mudanças comportamentais surgiram em pessoas que fazem parte desta faixa etária, principalmente após os cinquenta anos, idade esta considerada até pouco tempo como terminal, ou seja, uma aposentadoria, na qual, as pessoas só planejavam usufruir de suas conquistas, ou somente pensarem no lazer.

Mas com o aumento da longevidade muitas pessoas se inspiram em começar uma nova vida profissional a partir dos cinquenta anos, mesmo tendo que conviver com alguns preconceitos da sociedade. A inclusão nesta nova fase da vida é um fator a ser vencido.

Observa-se alguns aspectos positivos em recomeçar uma nova atividade profissional ou universitária após os 50 anos, tais como a resiliência, experiência de vida e capacidade de lidar com as crises, entre outras. Realizar uma

graduação nessa fase da vida é um grande desafio, no qual abrem-se oportunidades para aprender conceitos novos e explorar possibilidades ainda não vividas. Manter a mente ativa e ocupada com novos estímulos, os quais ajudam o funcionamento do cérebro, beneficiam a memória e o raciocínio, além de diminuir os riscos de diversos problemas degenerativos.

Manter a mente ocupada é um ótimo jeito de evitar sentimentos negativos, como de solidão e abandono, que podem levar à depressão. A busca por novos desafios motiva a realização pessoal e profissional, na qual, qualificar-se em sua profissão promoverá uma evolução no mercado de trabalho e aumentará a credibilidade no seu segmento.

MÉTODO

Trata-se de um estudo descritivo, tipo relato de experiência, referente a experiência de estudar em uma turma predominantemente adolescente/jovem no curso de Biomedicina na Faculdades Integradas Aparício Carvalho (FIMCA) durante o segundo semestre de 2022.

Relato de Experiência

Para uma mulher com cinquenta e seis anos de vida, casada há trinta e cinco anos, mãe de dois filhos ambos com mais de trinta anos, iniciar uma graduação depois de trinta e seis anos fora da sala de aula é um desafio e tanto, ainda mais com uma turma cujos acadêmicos majoritariamente possuem menos de vinte anos. Ter colegas poderiam ser seus filhos, até mesmo netos, faz com que se ponha a autoestima e a capacidade de vencer em xeque.

A graduação em Biomedicina das Faculdades Integradas Aparício Carvalho (FIMCA) começou em agosto de 2022. As disciplinas cursadas no primeiro semestre da faculdade foram: Físico-química; Habilidades profissionais; Biossegurança; Humanidades e Cultura; Leitura, interpretação e elaboração de textos; Saúde ambiental e Felicidade (ofertada como optativa).

A disciplina de Físico-química foi um grande desafio, pois havia muitos cálculos. Todavia, ela representou um divisor de águas do antes e depois da matemática vivenciada. Além disso, tinha a barreira da informática, habilidades escassas naquele momento. Com a ajuda do professor que sempre é atencioso e solícito com as dúvidas e dificuldades de aprendizado, essa etapa foi superada com sucesso.

A disciplina de habilidades profissionais ocorreu nos laboratórios da faculdade, nela foram experimentadas as práticas adequadas com uso de equipamentos, tais como, o microscópio. Conhecer as células foi uma experiência incrível.

Em Biossegurança tratou-se dos cuidados na prática profissional tanto com o paciente quanto com o biomédico. Os conhecimentos adquiridos com a formação de técnica em enfermagem possibilitaram uma passagem tranquila por essa disciplina, principalmente nas aulas práticas.

Cursar Humanidades e Cultura foi algo espetacular. Conhecer a diversidade cultural do nosso país possibilitou o fortalecimento do sentimento de pertencimento à nossa identidade cultural.

Leitura, interpretação e elaboração de textos foi ministrada por uma professora muito especial, diferenciada, que fez gostar da língua portuguesa como nunca. A forma como falava em suas aulas, que apresentava o conteúdo e que dava atenção aos acadêmicos, encantou a todos, e fez gostar do português apesar das dificuldades com a interpretação de textos. Interagia muito bem com todos, sem exceção. O prazer de ir para essa aula era imensurável. Aprendeu-se muito.

Saúde ambiental foi uma disciplina desafiadora, a única a prestar exame. Nela aprendemos sobre higienização, formas de contaminação, bactérias, sobre o meio ambiente e a importância de sua preservação, populações em situação de risco em áreas sem saneamento básico.

A disciplina de Felicidade, oferecida como uma optativa, foi a mais fácil de todas. Nela falava-se do ser humano, suas relações e convivências, o que era muito agradável. Atividades realizadas junto a crianças permitiram a compreensão de

que se deve aprender a conviver com o outro respeitando suas diferenças e diversidades.

As primeiras notas baixas nas avaliações provocaram afastamento por parte dos jovens colegas de aula, o que foi bastante desestimulante naquele momento.

Porém, a cerimônia de entrega do jaleco criou um horizonte novo. Um momento que provocou fortes emoções em todos ali presentes. Naquele dia, o diretor da instituição solicitou um depoimento das emoções sentidas naquele momento. Essa atitude regozija a alma e fez perceber que dificuldades todos têm, e alguns possuem mazelas maiores que as nossas, até mesmo problemas financeiros para dar continuidade ao curso. Aquele pequeno instante de exposição de sentimentos acarretou um convite para ser a cerimonialista da Semana Acadêmica de Biomedicina da FIMCA.

Em um primeiro momento, tudo parecia uma brincadeira, entretanto, era a mais pura realidade. Acontecimentos como este fizeram que forças surgissem para dar continuidade ao semestre e seguir rumo a colação de grau.

Retornar aos estudos após tanto tempo não é uma tarefa fácil. Casamento, ser dona de casa, maternidade e trabalho externo, são atividades que não dão muito espaço para outras ações. A tríplice jornada de mulheres pobres, como afirmam Ávila e Portes (2012), é algo desgastante, dificulta a continuidade nos estudos.

Porém a compreensão e colaboração dos docentes em sanar as dificuldades, contribuiu e muito para o sucesso desse primeiro semestre. Outro fator importante neste começo de trajetória universitária foi o apoio dos familiares, que através de ações simples, tais como divisão de tarefas, compreensão e motivação, fortaleceram os pilares para quem quer alcançar o almejado diploma.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Após superadas as dificuldades surgidas ao longo do primeiro semestre da faculdade é importante manter o foco, cuidar da saúde mental para que as metas sejam atingidas.

Desistir é um verbo que, de forma alguma, pode constar no vocábulo diário de quem tem quase sessenta anos de idade e quer ter melhores oportunidades no mercado de trabalho contemporâneo.

Com as atribuições do dia-a-dia, obstáculos surgem e devem ser vencidos diuturnamente. Devendo ser considerados propulsores para o crescimento profissional e de conquista pessoal.

Na relação com os professores e colegas de aula espera-se respeito no que tange o esforço e dedicação por estar naquele ambiente universitário, muitas vezes assustador. Levando em conta a grande diferença de idades para os demais alunos, não se deseja favorecimento, mas sim um tratamento normal, sem privilégios e cobranças excessivas.

REFERÊNCIAS

ÁVILA, Rebeca Contrera; PORTES, Écio Antônio. A tríplice jornada de mulheres pobres na universidade pública: trabalho doméstico, trabalho remunerado e estudos. Rev. Estud. Fem. 20 (3) Dez 2012. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S0104-026X2012000300011>. Acesso em: 25 out. 2022.

-
1. Acadêmico (a) do curso de Biomedicina da FIMCA, Porto Velho, RO, Brasil.
 2. Docente do curso de Biomedicina da FIMCA, Porto Velho, RO, Brasil.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B”**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 45.773.558/0001-48

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2022

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil